

ECONOSCITECH INTEGRATION

ISSUE
2

SOCIAL, ECONOMIC, SCIENTIFIC AND
TECHNICAL ACADEMIC JOURNAL

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

Scopus[®]

Journal integrated into
the Scopus database

ISSN: 3060-5075

Acceptance of articles

PUBLISHED EVERY MONTHLY

ARTICLE CONTRIBUTORS

**PROFESSORS-TEACHERS, SPECIALISTS
AND SCIENTIFIC RESEARCHERS.**

Google
Scholar

Academic
Resource
Index
ResearchBib

BASE

OpenAIRE

doi
Digital
Object
Identifier

OPEN ACCESS

CONTACT:

+998 90 955 49 28

<https://econoscitech-integration-journal.uz>

2025

Editorial

EDITOR-IN-CHIEF

**Zufarova Nozima
Gulamiddinovna**
DSc., Dean of Tourism
Faculty, TSUE

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF

**Makhmudov Nosir
Makhmudovich**
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF

**Shomurodov Ravshan
Tursunkulovich**
PhD, Associate professor
**Otaboyev Axmed
Maxsudbek o'g'li**
TDIU independent
researcher

THE SCIENTIFIC-POPULAR
ELECTRONIC JOURNAL
"ECONOSCITECH-
INTEGRATION" HAS BEEN
REGISTERED UNDER THE
NUMBER C-5669651 BY
THE AGENCY FOR
INFORMATION AND MASS
COMMUNICATIONS (AOKA)
OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN, EFFECTIVE
FROM OCTOBER 9, 2024.

CONTACTS

Phone:

93-592-19-97

Website:

econoscitech-integration-
journal.uz

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich,
DSc, Prof., Minister of Higher Education,
Science and Innovation of the Republic of
Uzbekistan

Suyunov Dilmurod Xolmurodovich,
Doctor of Economics (DSc), Professor,
Head of the Department of the Higher
School of Business and Entrepreneurship
under the Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan.

Teshabayev To'lqin Zakirovich,
DSc, Prof. Rector of Tashkent State
University of Economics

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna,
DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific
Affairs and Innovation

Khudoykulov Sadirdin Karimovich,
DSc, Prof., acting Vice-rector for regional
educational institutions and centers of TSUE

Rakhmonov Norim Razzakovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc),
Professor, Head of the Department for
Youth Affairs and Spiritual-Educational
Work of Tashkent State University of
Economics

Electronic publication, Issue 2. 76 pages.
Approved for publication on March, 2025.

Board of Experts:

Tokunaga Masahiro, professor, PhD of Economics of the Faculty of Business and Commerce, Kansai University, Osaka, Japan tokunaga@kansai-u.ac.jp

Debasis Das, professor Department of Computer Science, Webster University in Tashkent, PhD, MCA, MBA, MSc (Computer Science)

Nitin Goje, professor and Program Lead - Computer Science, Webster University in Tashkent, PhD, MCA, MBA, MSc (Computer Science)

Editor-in-Chief's Desk

Dear Esteemed Professors and Researchers,

We often hear about your aspirations to publish articles in international journals. Inspired by your academic potential, we are pleased to announce the launch of Econoscitech-Integration, an international scientific journal specializing in socio-economics, science and technology, and innovation. Our journal is committed to fostering collaborative ties with prominent research centers across Central Asia and Europe, promoting the exchange of new knowledge and innovations.

Through Econoscitech-Integration, we aim to bring valuable research, analyses, and practical insights focused on the socio-economic development of our country to a wide audience. Here, we provide an opportunity to address issues in economics, technology, innovation, and social sciences through modern scientific approaches and to implement them in practice. The research published in our journal covers not only theoretical knowledge but also addresses relevant and impactful practical topics.

If you have innovative ideas in fields such as economics, engineering, education, tourism, or other critical areas, and wish to explore solutions, we invite you to collaborate with us. We value every article submitted, recognizing its importance for societal and national development, and we approach each submission with dedicated attention.

Zufarova Nozima Gulamiddinovna
DSc., Dean of Tourism Faculty, TSUE

CONTENTS

Editor-in-Chief's Desk.....	3
Zufarova Nozima Gulamiddinovna	
Сущность и особенности монетарной политики.....	5
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Актуальные проблемы обеспечения устойчивости банковской системы узбекистана.....	17
Т.И. Бобакулов	
Актуальные вопросы развития дистанционного банковского обслуживания Узбекистане.....	24
З.З. Худайберганава	
Актуальные вопросы развития женского предпринимательства.....	35
Т.И. Бобакулов	
У.Т. Абдуллаев	
Пути совершенствования практики управления кредитными и валютными рисками.....	44
Б.К. Тугалов	
Актуальные проблемы конкурентоспособности коммерческих банков и пути их решения.....	51
Ш.Т. Ибодуллаев	
Актуальные вопросы практики банков по расчетному обслуживанию экспортных и импортных операций компаний.....	59
М.Т. Ибодуллаева	
Development of the system for vocational training, retraining, and skills development for the unemployed.....	65
R.Sh. Sattorov	
Кредиты коммерческих банков – как важный источник финансирования субъектов малого предпринимательства.....	69
Ж.К. Мажидов	

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА

Т.И.Бобакулов

профессор Высшей школы бизнеса и предпринимательства, д.э.н.

Аннотация. Обеспечение стабильности банковской системы является важным фактором развития национальной экономики. Кредиты коммерческих банков являются важным источником финансирования текущих и инвестиционных расходов предприятий реального сектора экономики. А стабильность цен и валютного курса являются макроэкономическими факторами стабильного роста экономики страны.

В статье выявлены актуальные проблемы, связанных с обеспечением устойчивости банковской системы Республики Узбекистан и разработаны научные предложения, направленных на решение этих проблем.

Ключевые слова: банковская система, устойчивость, кредитный портфель, проблемный кредит, ликвидность, процентная ставка, инфляция.

Abstract. Ensuring the stability of the banking system is an important factor in the development of the national economy. Commercial bank loans are an important source of financing current and investment expenses of enterprises in the real sector of the economy. And the stability of prices and the exchange rate are macroeconomic factors for the stable growth of the country's economy. The article identifies current problems related to ensuring the stability of the banking system of the Republic of Uzbekistan and develops scientific proposals aimed at solving these problems.

Key words: banking system, stability, loan portfolio, problem loan, liquidity, interest rate, inflation.

1. ВВЕДЕНИЕ.

В Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан конкретно указано, что повышение эффективности банковской системы путем создания на финансовом рынке равных конкурентных условий, кредитования исключительно на рыночной основе, снижения зависимости банков от государственных ресурсов, обеспечение финансовой стабильности банковской системы посредством улучшения качества кредитного портфеля и управления рисками, соблюдения умеренного роста объемов кредитования, повышение доступности и качества финансовых услуг посредством концентрации государственного присутствия и принятия адресных мер на недостаточно обслуживаемых и уязвимых

сегментах, являются приоритетными направлениями реформирования банковской системы страны [1]. Это, в свою очередь, обуславливает необходимость исследования актуальных проблем, связанных с обеспечением устойчивости банковской системы страны.

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ.

По мнению Ф. Мишкина, финансовая устойчивость коммерческого банка - это баланс финансовых потоков, наличие собственных средств, позволяющих функционировать организации в течение определенного периода времени и именно от финансовой устойчивости во многом зависит финансовая независимость банка [2].

Э.Ф. Гумерова и Ю.А. Запольских утверждают, что финансовая устойчивость – это способность банка как системы трансформации ресурсов (персонала, финансовых ресурсов, активов, оборудования и информационных технологий) с максимальной эффективностью и минимальным риском выполнять свои функции в рыночной среде, несмотря на влияние эндогенных и экзогенных факторов [3].

По мнению А. Беляева и Э. Короткова, устойчивость банковской системы – это способность системы перейти из начальных нестабильных состояний к стационарному состоянию [4].

Н. Оразалин утверждает, что в случае непредвиденных обстоятельств системно значимые учреждения могут иметь поддержку центральных банков или правительства, поскольку с этими финансовыми организациями связаны системные риски значительных размеров в случае падения банка [5].

По мнению Д. Мертенса системно значимые банки несут основную часть нагрузки финансово-кредитной системы и банковского сектора страны в частности, а также являются наиболее значимыми в обеспечении стабильного доступа к финансовым ресурсам [6].

А. Дальке, С. Святков и Э. Рузиева, опираясь на результаты совместно проведенного научного исследования, пришли к выводу, что, необходимо дифференцированный подход к регулированию банковской деятельности, когда при установлении регулятивных нормативов помимо размера банка учитывается весь спектр особенностей банковского бизнеса; серьезное влияние на финансовую устойчивость банковского сектора оказала геополитическая ситуация. Сразу три российских «дочки» попали под блокирующие санкции. ДБ АО «Сбербанк» занимал второе место по размеру активов и по кредитованию организаций реального сектора и, соответственно, входил в перечень системно значимых банков. Влияние санкций повлекло снижение кредитования экономики в первой половине 2022 года, правительство вынуждено было принять меры по реорганизации финансового института; для повышения эффективности системно значимых банков целесообразно предложить некоторые организационно-экономические рекомендации, среди которых, к примеру, формирование стратегической цели деятельности банков в новых условиях, создание комфортной среды для мотивации [7].

Б. Бердияров утверждает, что платежеспособность коммерческого банка – это более широкое понятие, чем его ликвидность. Этот вывод основан на следующих доказательствах:

*может быть временная нехватка средств на корреспондентских счетах коммерческого банка и это означает, что банк временно потерял ликвидность, но это не означает, что банк является неплатежеспособным;

*коммерческий банк может восстановить свою ликвидность путем продажи высоколиквидных ценных бумаг на своем балансе, возврата депозита в других банках или привлечения краткосрочных ресурсов с денежного;

*важным показателем, характеризующим платежеспособность любого коммерческого банка, является уровень достаточности капитала. Даже в условиях, когда уровень достаточности банка достаточно высок, может возникнуть нехватка средств на корреспондентских счётах [8].

По заключению Ш.Ибодуллаева, внедрение новых требований Базельского комитета по банковскому надзору способствовало увеличению резервов, формируемых за счёт прибыли, что привело к повышению уровня капитализации коммерческих банков. В свою очередь, повышение уровня капитализации банков привело к повышению уровня показателей, характеризующих их платежеспособность [9].

3. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Целью исследования является разработка выявления актуальных проблем, связанных с обеспечением устойчивости банковской системы Узбекистана и разработка научных предложений, направленных на решение этих проблем.

Объектом исследования являются коммерческие банки Узбекистана, а предметом исследования - финансовые отношения, возникающие в процессе обеспечения устойчивости банковской системы.

Методология исследования основана на общенаучных методах и методу экспертной оценки. Информационной базой исследования явились официальные статистические данные Центрального банка Республики Узбекистан.

4. АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ.

Согласно Закону Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности» все коммерческие банки Узбекистана являются универсальными банками [10].

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан», Центральный банк вправе предоставлять коммерческим банкам экстренную поддержку ликвидности в виде краткосрочных кредитов со сроком до трех месяцев в целях обеспечения бесперебойности платежей при возникновении временного дефицита ликвидности. Процентная ставка по данным кредитам должна быть не менее действующих ставок по другим кредитам Центрального банка, и он должен быть обеспечен активами банка. В особых случаях, когда создается угроза стабильности финансовой системы страны, решением правления Центрального банка допускается предоставление кредита с более длительным сроком с относительно высокой процентной ставкой [11].

Одним из основных проблем, связанных с обеспечением устойчивости банковской системы Республики Узбекистан, является наличие проблеме несбалансированной ликвидности в коммерческих банков. Основная причина возникновения несбалансированной ликвидности в банках является высокий уровень проблемных кредитов.

Удельный вес проблемных кредитов в общем объеме кредитов коммерческих банков Узбекистана⁵, по состоянию на 1 января 2025 года, в %

№	Коммерческие банки	Удельный вес проблемных кредитов, %
1	Бизнесни ривожлантириш банки	8,5
2	Ипотекабанк	10,2
3	Гарант банк	14,8
4	Мадат инвест банк	24,1
Всего по республике		4,0

Как видно из приведенных данных таблицы 1, в коммерческих банках страны проблемные кредиты занимают относительно большой удельный вес в общем объеме кредитов.

Необходимо отметить, что низкий уровень обеспеченности экономики Узбекистана денежными средствами отрицательно влияет на устойчивость банковской системы.

Рис.1. Уровень обеспеченности экономики Узбекистана денежными средствами, в процентах⁶

Как видно из рис. 1, уровень обеспеченности экономики Узбекистана денежными средствами в 2021-2024 годах был очень низким.

⁵ Таблица составлен автором по данным ЦБ РУз.

⁶ Рисунок составлен автором по данным ЦБ РУз.

Уровень инвестиционных и эмиссионных операций коммерческих банков Узбекистана⁷

Показатели	Годы			
	2020	2021	2022	2023
Доля инвестиций на ценные бумаги в общем объеме активов коммерческих банков, %	2,6	4,4	5,7	5,0
Доля эмиссионных операций с ценными бумагами в общем объеме пассивов коммерческих банков, %	3,5	2,4	2,3	2,4

Как видно из таблицы 2, в 2020-2023 годах уровень инвестиционных операций коммерческих банков оставался низким, хотя в 2020-2022 годах наблюдалась тенденция роста данного показателя.

Как видно из таблицы 2, в 2020-2023 годах уровень эмиссионных операций коммерческих банков оставался низким. Кроме того, доля эмиссионных операций с ценными бумагами в общем объеме пассивов коммерческих банков в 2023 году существенно снизилась по сравнению с 2020 годом.

Высокий уровень процентных ставок кредитов коммерческих банков, предоставленных в национальной валюте, является одним из болезненных вопросов современности.

Таблица 3

Годовой уровень инфляции, ставка рефинансирования Центрального банка и среднегодовая процентная ставка кредитов коммерческих банков в национальной валюте в Узбекистане⁸, в %

Показатели	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Уровень инфляции	10,0	12,3	8,8	9,8
Ставка рефинансирования Центрального банка	14,0	15,0	14,0	13,5
Процентная ставка кредитов коммерческих банков	20,8	21,9	23,1	23,7

Как видно из приведенных данных таблицы 3, в 2021-2024 годах уровень инфляции в республике был высоким. Это не дало возможность Центральному банку снизить ставку рефинансирования. Также, в течение анализируемого периода процентная ставка кредитов коммерческих банков, предоставленных в национальной валюте, была высоким.

5. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

В процессе научного исследования нами сформулированы следующие выводы по обеспечению устойчивости банковской системы:

*финансовая устойчивость коммерческого банка - это баланс финансовых потоков, наличие собственных средств, позволяющих функционировать организации в течение определенного периода времени;

⁷ Таблица составлен автором по данным ЦБ РУз.

⁸ Таблица составлен автором по данным ЦБ РУз.

*в случае непредвиденных обстоятельств системно значимые банки могут иметь поддержку центральных банков или правительства, поскольку с этими финансовыми организациями связаны системные риски значительных размеров в случае падения банка;

*необходимо дифференцированный подход к регулированию банковской деятельности, когда при установлении регулятивных нормативов помимо размера банка учитывается весь спектр особенностей банковского бизнеса;

*одним из основных проблем, связанных с обеспечением устойчивости банковской системы страны, является наличие проблему несбалансированной ликвидности в коммерческих банках и основная причина возникновения несбалансированной ликвидности в банках является высокий уровень проблемных кредитов;

*низкий уровень обеспеченности экономики Узбекистана денежными средствами отрицательно влияет на устойчивость банковской системы;

*в 2020-2023 годах уровень инвестиционных и эмиссионных операций коммерческих банков был низким;

*в 2021-2024 годах уровень инфляции в республике был высоким. Это не дало возможность Центральному банку снизить ставку рефинансирования. Также, в течение анализируемого периода процентная ставка кредитов коммерческих банков, предоставленных в национальной валюте, была высоким.

На наш взгляд для решения актуальных проблем, связанных с обеспечением устойчивости банковской системы страны, необходимо принять следующие меры:

1. Для устранения проблему несбалансированной ликвидности в банках необходимо, во-первых, не возложить кредитный риск по льготным кредитам на коммерческие банки; во-вторых, Министерства экономики и финансов должен выполнять требований Постановления Президента Республики Узбекистан №3270 от 12 сентября 2017 года, т.е. проблемные кредиты, предоставленных коммерческими банками в рамках государственных программ, должны быть возвращены банкам за счёт средств государственного бюджета; в-третьих, обеспечит количественную сбалансированность между активами и обязательствами банков.

2. Для повышение уровня обеспеченности экономики Узбекистана денежными средствами, необходимо, во-первых, обеспечить соответствия бюджетную политику, направленных на стимулирование платежеспособного спроса с экспансионистской денежно-кредитной политикой, во-вторых, основную часть государственного внешнего долга надо направить на финансированию инвестиционных расходов предприятий реального сектора экономики (в 2024 году 45% государственного внешнего долга бал направлен на финансирование бюджетных расходов).

6. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-5992 ОТ 12 МАЯ 2020 ГОДА «о Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы»//Национальная база данных законодательства, 13.05.2020 г., № 06/20/5992/0581; 18.10.2021 г., № 06/21/6325/0972, 30.12.2021 г., № 06/21/42/1224, 18.03.2022 г., № 06/22/89/0227; 10.06.2022 г., № 06/22/152/0507; 27.04.2023 г., № 06/23/62/0232; 07.07.2023 г., № 06/23/108/0460; 13.07.2023 г., № 06/23/109/0469; 25.05.2024 г., № 06/24/80/0364; 28.12.2024 г., № 06/24/227/1089.

2. Mishkin F.S. Global Financial Instability: Framework, Events, Issues//Journal of Economic Perspectives, 1999. – № 4. Vol. 13.

3. Гумерова Э.Ф., Запольских Ю.А. Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков // NovaInfo.Ru, 2016. – № 56. Т. 2. – С. 292-296.
4. Беляев А. А., Коротков Э. М. Системология организации. – М.: Инфра-М, 2000.
5. Orazalin N. Corporate governance and corporate social responsibility (CSR) disclosure in an emerging economy: evidence from commercial banks of Kazakhstan//Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 2019. –№ 19(3). – P. 490-507.
6. Mertens D., Thiemann M. Building a hidden investment state? The European Investment Bank, national development banks and European economic governance //Journal of European public policy, 2019. – № 26(1). – P. 23-43.
7. Дальке А.Ю., Святов С.А., Рузиева Э.А. Влияние системно значимых банков на обеспечение финансовой устойчивости Казахстана//Central Asian e-ISSN 2789-4401 Economic Review, 2023. – №1 (148). – С. 122-136.
8. Бердияров Б.Т. Пути обеспечения ликвидности и платежеспособности коммерческих банков Республики Узбекистан. Автореф. дисс. д.э.н. - – Ташкент, 2020. - 73 с.
9. Ибодуллаев Ш.Т. Пути обеспечения инвестиционной привлекательности коммерческих банков. Автореф. дисс. д.ф.э.н. – Ташкент, 2023. – 57 с.
10. Закон Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности»//Национальная база данных законодательства, 06.11.2019 г., № 03/19/580/3994; 07.01.2020 г., № 03/20/600/0023; 12.10.2021 г., № 03/21/721/0952; 20.04.2023 г., № 03/23/831/0219; 29.11.2023 г., № 03/23/880/0905; 07.02.2024 г., № 03/24/905/0106; 22.02.2024 г., № 03/24/911/0142; 21.09.2024 г., № 03/24/964/0736; 12.02.2025 г., № 03/25/1026/0131; 19.02.2025 г., № 03/25/1031/0160.
11. Закон Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан»//Национальная база данных законодательства, 12.11.2019 г., № 03/19/582/4014; 12.10.2021 г., № 03/21/721/0952; 30.03.2022 г., № 03/22/760/0249, 21.04.2022 г., № 03/22/765/0332; 29.11.2023 г., № 03/23/880/0905; 21.09.2024 г., № 03/24/964/0736; 12.02.2025 г., № 03/25/1026/0131; 19.02.2025 г., № 03/25/1031/0160.

Proofreader: Xondamir Ismoilov
Layout and Designer: Iskandar Islomov

2025

© When materials are reproduced, the *ECONOSCITECH-INTEGRATIO* journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block, House 17.

